

MADEIRA – MATÉRIA – MEMÓRIA

Cleusa de Castro

Arquiteta, Mestre pela UFRGS e Doutora pela FAU USP
Professora dos Cursos de Arquitetura da UFPR e da PUC PR.

Fone: 41 3328-3818
cleusadecastro@uol.com.br

MADEIRA – MATÉRIA – MEMÓRIA.

Resumo

O Museu das Missões, que completa 70 anos, foi concebido sobre o frenesi dos primeiros impulsos modernos da arquitetura brasileira. O sítio em que se instala data do século XVII, ancianidade denunciada pela sofisticação da cantaria em grés das ruínas da Igreja de São Miguel.

Inventividade, erudição e sensibilidade balizam a proposta de Lucio Costa para esta obra e o que traz de instigante é a soberba conciliação entre a inovação moderna e a tradicional arquitetura luso-brasileira. A fusão de elementos remanescentes dos sítios arqueológicos missioneiros à nova obra provoca ambigüidade na sua leitura. Tal multiplicidade de significados conexos e complementares é atribuível não somente ao resgate da tipologia arquitetônica bem como às peças que são como que reintroduzidas a um simulacro de sua origem.

Este estudo propõe refletir sobre a materialidade desta obra e a presença dos elementos em madeira, como a reutilização do consolo original do antigo Colégio de São Luis e de suas cópias, que garantem a acomodação da memória sobre a nova obra.

A madeira como material nativo primordial será aqui o elo entre outras tentativas anteriores do próprio autor de resgatar o aprendizado luso-brasileiro e incorporar a fatura tradicional ao insistir na utilização de elementos construtivos tradicionais como possibilidade de estabelecer uma continuidade que derive na plena modernidade.

Abstract

The Museum of the Missions to complete 70 years was built on the frenzy of the first impulses of modern Brazilian architecture. The site where you install date of the seventeenth century, old age denounced by the sophistication of the sandstone masonry of the ruins of St. Michael's Church.

Inventivity, erudition and sensitivity guiding proposal by Costa for this work and what is provocative is the pride of reconciling modern innovation and traditional luso-brazilian architecture. The fusion of the remaining elements of the archaeological sites to the new work causes ambiguity in the reading. This multiplicity of meanings related and complementary is attributable not only to the rescue of the architectural style as well as pieces that are like that returned to a semblance of its origin.

This study proposes a reflection on the materiality of this work and the presence of wooden elements, such as the reuse of the original console from the old College of São Luis and its copies to ensure the accommodation of memory on the new work.

The native wood as primary will be here the link between other previous attempts to rescue the author's own learning luso-brazilian and incorporate traditional bill by insisting on the use of traditional building elements like the possibility of establishing a continuity that derives the full modernity.

Palavras-chave: Arquitetura de Lucio Costa, Museu das Missões, matéria e modernidade.

Key words: Lucio Costa architecture, the Missions Museum, substance and modernity.

MADEIRA – MATÉRIA – MEMÓRIA

Do objeto

Este estudo toma como objeto de investigação a obra concebida por Lucio Costa para abrigar o acervo recolhido das antigas reduções jesuíticas no território brasileiro – o Museu das Missões no Rio Grande do Sul - a fim de refletir sobre os significados inerentes à materialidade da obra mais especificamente aos elementos de madeira ali recolhidos ou inseridos.

Do passado missioneiro

Sobre a colonização do Novo Mundo pela antiga Europa muito se tem tratado quanto à sua história e conseqüências. Diversos foram os modos com os quais portugueses e espanhóis buscaram ocupar e explorar as novas terras, sendo que a Igreja Católica fez-se presente desde que para cá vieram os primeiros exploradores e com estes colaborou na consolidação dos reinos expandidos das potencias ibéricas.

Das tantas intenções dos conquistadores com relação às novas terras, as mais emergentes eram a descoberta de riquezas e o apaziguamento dos nativos a fim de incorporá-los no sistema exploratório do território. É sabido que aos portugueses a noção de colônia referia-se tão exclusivamente à sua exploração em busca do enriquecimento da Coroa e dos próprios colonizadores o que traz às primeiras ocupações um caráter de transitoriedade. Já os espanhóis incorporaram as novas conquistas aos projetos de expansão do reino e trataram a nova terra como local de estabelecimento definitivo, assistido pela metrópole europeia, o que esclarece o apoio dado às missões religiosas que buscaram uma relação mais duradoura com os nativos.

A natureza exuberante e a ingenuidade da maior parte dos nativos trouxeram aos colonizadores religiosos, mais especificamente aos jesuítas, a associação do novo continente ao Paraíso, de onde Adão e Eva foram expulsos. Tal deslumbramento legitimava-lhes a intenção de instituir um sistema civilizatório muito próximo ao utópico a que chamaram de *reduções*, em que a pureza de sentimentos, a igualdade entre os indivíduos e a devoção ao catolicismo possibilitariam a formação de uma nova sociedade, autônoma e descontaminada das imperfeições já arraigadas na Europa.

A Ordem Jesuítica, que havia se tornado a principal força da Igreja Católica na Contra-Reforma, veio assim a se configurar como a vanguarda religiosa de seu tempo ao instituir um modelo de catequização extremamente organizado e legitimado pelas instituições dos reinos a que se associaram.

Os nativos a quem se refere este estudo tratam dos povos Guaranis que habitavam parte do território português e do espanhol, etnia indígena que no século XVI ainda vivia num período neolítico, desconhecendo a escrita, subsistindo de coleta, caça e de uma agricultura seminômade. A aproximação dos jesuítas a estes nativos deveu-se muito à apresentação de técnicas e

instrumentos mais eficazes de produção e subsistência, além de garantir uma proteção contra a sua captura pelos *encomenderos* na América espanhola e os bandeirantes no Brasil, ambos caçadores de escravos.

O envolvimento dos guaranis num sistema de produção e em diversas atividades educativas e artísticas representou eficiente estratégia de fixação e aceitação da nova vida e da nova fé apresentadas pelos jesuítas, cujo fascínio culminava com os pomposos rituais litúrgicos e pela magnificência das igrejas em que os cultos eram realizados.

O ensino das artes foi utilizado pelos jesuítas como instrumento de catequização. As oficinas de música, pintura e escultura nas reduções revelaram a habilidade dos índios para as artes e sua capacidade surpreendente de reproduzir os modelos formais europeus, como relata, com um pouco de exagero, o padre Antonio Sepp responsável pela fundação da redução de São João Batista no século XVII:

"O que viram uma só vez, pode-se estar convencidíssimo que o imitarão. Não precisam absolutamente de mestre nenhum, nem de dirigentes que lhes indiquem e os esclareçam sobre as regras das proporções, nem mesmo de professor que lhes explique o pé geométrico. Se lhes puseres nas mãos alguma figura humana ou desenho, verás daí a pouco executada uma obra de arte, como na Europa não pode haver igual".¹

Dentre as obras produzidas destacam-se as peças esculpidas em cantaria de grés que adornavam as obras de arquitetura, principalmente as igrejas, como também as esculturas em madeira que formavam o grande acervo de imaginária e talha que completavam o culto religioso.

Com a expulsão dos jesuítas do território brasileiro estas reduções, conhecidas como *Os Sete Povos das Missões* caíram no abandono e arruinaram-se. Este precioso legado foi transformado em patrimônio histórico da década de 30 do século passado por ser um registro da grandiosidade das missões jesuíticas ao longo dos séculos XVI a XVIII na América. Esta materialização da história, trazida à apreciação atual e futura permite que se estabeleçam as mais diversas reflexões acerca da experiência utópica estabelecida nestas reduções.

Ruínas da Igreja de São Miguel

Que trata do olhar de Lucio Costa sobre o legado missioneiro

A existência destas sobras de história constituídas por este material disperso e pelas ruínas das reduções jesuíticas era conhecida há muito pelos habitantes da região, tanto que deste material se utilizaram muito no feitiço de suas habitações, e que veio a se constituir no conjunto de arqueologia histórica mais importante em terras brasileiras.²

Para muito além da inquestionável monumentalidade da igreja de São Miguel, as peças e fragmentos que “deram à praia”³ e foram recolhidos na década de 30 são como a ponta de um gigantesco iceberg do qual só se tinha então relatos da existência. A montagem do quebra-cabeça histórico só pode efetivar-se mentalmente e com fartas suposições e indagações.

Este material remanescente que fora localizado e resgatado de sua trajetória rumo ao desaparecimento, encontrava-se disperso pelas novas localidades que se formaram onde então se encontravam as reduções dos Sete Povos das Missões Orientais do Uruguai, “ruínas perdidas naquele ermo da campanha riograndense”.⁴

A iniciativa de Lucio Costa em sugerir em seu relatório ao SPHAN que o acervo arqueológico ali recuperado fosse mantido no próprio ambiente constitui atitude inédita, contrapondo-se à prática em voga na Europa e na América em se deslocar as peças para grandes museus em centros urbanos. O sentido da coexistência do conjunto de imaginária e de cantaria ali recolhido reforçam o apelo de trazer mais significado aos frágeis vestígios do conjunto de ruínas da igreja e das edificações contíguas na Redução de São Miguel.

O arquiteto apresenta em seu relatório firme convicção de que um novo edifício deveria se inserir neste sítio tão delicado e valoroso a fim de evocar uma percepção de algo mais sugestivo do que seria o passado daquele lugar e propõe um *edifício-citação* do que seria um dos blocos de habitação dos indígenas nas reduções, utilizando-se de seus conhecimentos profundos acerca dos sistemas construtivos da arquitetura colonial.

Matéria e forma - ponte entre o tradicional e o moderno na obra de Lucio Costa

Nos primeiros anos de atividade profissional, de 1924 a 1930, Lucio Costa optou pelo *neocolonial*⁵ como estilo para realizar seus projetos. Esta seria, para o arquiteto, a única alternativa cabível para a arquitetura de um país que se debatia para encontrar seu próprio rumo dentre as tantas alternativas a que o ecletismo pregado pela Escola Nacional de Belas Artes apontava.

O espírito investigativo do arquiteto levou-o a buscar as raízes desta arquitetura colonial que deveria servir de base às novas propostas. Decide então realizar uma segunda viagem para Minas Gerais em 1927, após retornar de uma curta temporada na Europa. Seu objetivo era estabelecer um maior contato com a arquitetura colonial e sua atenção desperta para a razão de ser deste fazer antigo e tradicional português, tão bem adaptado à terra brasileira. Tal postura vem legitimar sua então crítica à visão periférica e superficial do movimento neocolonial praticado na época por seus colegas, que então tratava da simples repetição de modelos, principalmente da

arquitetura religiosa barroca ou do emprego aleatório dos materiais tradicionais coloniais. Da observação atenta à arquitetura do passado colonial, Lucio Costa extrai a experiência da história com um olhar atento ao detalhe e ao pormenor.

Os ensinamentos essenciais da arquitetura colonial provocam no arquiteto uma mudança de paradigma que passa pela defesa do rigor e da sobriedade, apoiando-se na experiência empírica da arquitetura civil do passado colonial, que passa a constituir o mote para o surgimento de uma nova arquitetura, autêntica e legítima, daí sua afirmação:

“Comecei aí a perceber o equívoco do chamado neo-colonial, lamentável mistura de arquitetura religiosa e civil, de pormenores próprios de épocas e técnicas diferentes, quando teria sido tão fácil aproveitar a experiência tradicional no que tem ela de válido para hoje e para sempre.”⁶

A partir de 1924 as características da arquitetura colonial brasileira são incorporadas aos seus projetos de maneira explícita como na Casa Raul Pedrosa. Aos poucos Lucio Costa desvencilha-se das amarras neocoloniais em direção a um aprofundamento de uma linguagem mais reflexiva e passa a utilizar-se de conceitos e não de modelos coloniais. Nesta fase, diversas obras revelam uma arquitetura mais elaborada e auspiciosa, ainda que o caráter colonial transpareça como gerador do partido. Nesta linha surgem os projetos das Casas Geminadas Daut de Oliveira, Casa Modesto Guimarães e a Casa Benedito de Souza Carvalho.

A Casa de Campo Fabio Carneiro de Mendonça (RJ, 1930-34) retoma a poética rural-colonial que veste o erudito conceito espacial e funcional, servido do conforto necessário ao viver moderno e da geometria clássica das divisões internas, da volumetria e da distribuição da estrutura. Mas é na materialidade da obra que este projeto se revela audacioso, dado o momento em que se anuncia. A extrema rusticidade dos materiais propostos como as paredes caiadas, a cobertura em palha, a estrutura em madeira aparente, o piso rústico, as esquadrias em madeira e o forro abobadado em esteira de palha que denotariam para a época um aspecto de pobreza e atraso, com a coragem com que foram empregados visavam uma superação deste preconceito e uma provocação à reflexão sobre os valores da sociedade. Além da materialidade provocativa, Lucio Costa experimenta uma proposição tipológica onde superfície e geometria ensaiavam uma arquitetura que esbarra na identidade inconsciente do ser brasileiro cuja história de pouco mais de 400 anos lastreou-se numa vernacularidade consistente e contagiosa da tradução local do saber edificar lusitano.

A evidência de uma *arquitetura-collage* define a obra de Lucio Costa já nestes primeiros anos onde a justaposição de elementos e linguagens é justificada como argumento legítimo de uma arquitetura em busca de identidade própria.

Fig. 01 Casa Fabio Carneiro de Mendonça

A partir dos anos 30, ao acatar os princípios do racionalismo da Arquitetura Moderna propostos pelas vanguardas européias, Lucio Costa passa por uma fase de projetos em que se afasta dos modelos coloniais brasileiros e dos materiais tradicionais desta arquitetura para propor edifícios explicitamente modernos, que refletem novo léxico e um ideal moderno. Esta mudança abrupta é demonstrada pelas duas propostas apresentadas para o projeto da Casa Ernesto Fontes (RJ, 1930), um primeiro e que foi construído, seguindo os princípios do neocolonial e um segundo projeto que consiste na primeira proposição de sentido contemporâneo⁷ datado do mesmo ano, com características claramente corbusianas, onde o telhado em telhas cerâmicas, as janelas em esquadrias de madeira, as treliças ou balcões são substituídos por volumes puros de paralelepípedos com lajes, grandes panos de vidros e pilotis. Lucio Costa não hesitou em reconhecer a soberania da arquitetura moderna proposta pelos mestres racionalistas europeus. A submissão imediata aos novos preceitos aponta para um espírito inquieto, ávido de experimentar empiricamente tais idéias. A nova proposta da Casa Fontes é assim desprovida de qualquer vestígio do passado, assumidamente internacional e moderna.

O raciocínio de Lucio Costa era claro e racional. Ele não aceitava a dominação explícita da arquitetura européia em território brasileiro que assistiu em pouco mais de um século à implementação de modismos importados sob a legenda do Neocolonial e do Eclétismo. Para tentar salvar a arquitetura brasileira da superficialidade destes estilos historicistas que em nada refletiam a história do país, assume a Arquitetura Moderna como opção válida por refletir as necessidades dos novos tempos.

Casa Fontes – versão neocolonial

Casa Fontes – versão moderna

Embragado por esta poética absolutamente nova mergulha nela como quem esquece a própria vida por uma paixão avassaladora e, mesmo sem uma demanda que acate seus experimentos, exercita-se numa série de projetos a que chama de Casas sem dono.

A breve associação com Warchavchik em 1931 consolida a fase deste modernismo puro na proposição de diversas residências, é onde o arquiteto vive intensa e realmente sua paixão pela arquitetura moderna. O léxico desta linguagem européia é levado adiante, mesmo após a sociedade com Warchavichik se desfazer em 1933.

Casas sem dono - 2

Já na proposta apresentada para o concurso do núcleo fabril Monlevade (MG, 1932), volta a refletir sobre seu interesse verdadeiro para com a arquitetura colonial vernacular, apontada por ele como legítima e verdadeira. A proposta de Lucio Costa apresenta soluções para o conjunto de edifícios em que os princípios de Le Corbusier são evidenciados, mais especificadamente os pilotis, mas alguns elementos da arquitetura colonial são inseridos agora com uma adaptação que representa uma interpretação destes elementos atualizados para o novo tempo: treliçados e esquadrias em madeira apresentam-se como referências locais para esta nova arquitetura internacional juntamente com forros de taquara e a utilização do barro armado.

Edifício para clube – Monlevade

Habitação operária – Monlevade

Os projetos de 1934 seguem nesta tentativa de compatibilizar a arquitetura moderna ao vernacular colonial em busca de uma solução legítima para a arquitetura brasileira.

Em 1936 acontece o projeto do Ministério da Educação e Saúde, o grande divisor de águas da arquitetura brasileira. A seguir, em 1937 com a criação do SPHAN⁸ o arquiteto é chamado para fazer o parecer sobre as ruínas das Missões. Estes dois eventos geraram um hiato na continuidade das obras de Lucio Costa e possibilitaram simultaneamente a experimentação das duas vertentes de sua linguagem separadamente, ainda que intimamente referenciadas uma a

outra. A modernidade no Ministério é explícita e arquetípica e o apelo à tradição no Museu das Missões é fundamento e precisão. Em 1939 o projeto para o Pavilhão Brasileiro na Feira de Nova York ocupou o arquiteto que juntamente com Oscar Niemeyer enfrentaram o cenário internacional com uma obra surpreendente para um país não europeu.

Redimido da responsabilidade que viu lançada sobre si para aproximar a Arquitetura Moderna do promissor território brasileiro na viabilização do Edifício do Ministério e do Pavilhão, Lucio Costa pode se sentir livre para seguir seus planos particulares em busca de um autêntico encaminhamento da sua arquitetura brasileira.

A transgressão de limites entre a tradição e a modernidade

A produção arquitetônica, nos anos de 1941 a 1944, marca uma nova fase na carreira do arquiteto: trata-se da fase em que impera uma urgência na correção formal e uma síntese de linguagens que vai revelar “a hábil integração dos elementos tradicionais com uma arquitetura que jamais renega seu caráter estritamente contemporâneo.”⁹ Destacam-se aí a casa para o Barão de Saavedra e o Hotel do Parque São Clemente, em Nova Friburgo.

A casa Saavedra (RJ, 1941-42) apresenta volumetria legitimamente moderna onde pontuam diversos elementos, materiais e detalhes construtivos da arquitetura tradicional como a cobertura em telhas capa-e-canal, venezianas e treliçados nas esquadrias, ripados que delimitam espaços abertos, balaustradas e pisos em pinho-de-riça apoiados sobre barrotes. Tal concepção gerou um hibridismo arquitetônico de personalidade instigante cuja evocativa participação dos elementos de referência colonial amaineravam a edificação ao ambiente natural da paisagem pitoresca. A convicção das inovações propostas por Lucio Costa amparavam-se na “vontade deliberada de associar intimamente os materiais tradicionais com a técnica contemporânea, visando humanizar o que esta poderia apresentar de abstrato”¹⁰, conseguindo assim produzir um vocabulário novo e autêntico.

Casa Saavedra

No Hotel do Parque São Clemente (RJ,1944-45), Lucio Costa aplicou sua teoria do parentesco entre as estruturas tradicionais de madeira e o concreto armado. Como comenta Yves Bruand, Lucio Costa:

"provou assim que a arquitetura contemporânea não estava obrigatoriamente ligada ao emprego de materiais artificiais atuais e que, em certos casos, para construções de pequeno porte, podia-se lançar mão de recursos tradicionais sem com isso renunciar às grandes conquistas do século XX e aos princípios enunciados por Le Corbusier." ¹¹

No Hotel, a madeira tornou-se material de base ao dominar a percepção do conjunto e proporcionar uma transgressão ao que deveria ser uma arquitetura legitimamente moderna aos moldes europeus. Ali o arquiteto serviu-se de paus roliços para formar a estrutura independente do edifício, bem como a estrutura da cobertura de telhas vãs e do assoalho de tábuas. A madeira sugere o caráter rural solicitado pelos empreendedores aproximando a arquitetura de seu passado em que dispunha de poucas técnicas para trabalhar os materiais empregados, bem como legitima a modernidade dos princípios de independência entre vedação e estrutura. Ainda balaustres na escadaria, treliçados nas varandas, extensas esquadrias em guilhotinas completam a sinfonia desta arquitetura luso-brasileira-moderna, composição das mais ousadas e mais bem sucedidas na sobreposição de dois modelos tão distantes entre si. Além de a madeira ter sido utilizada como elo entre passado e presente, ela propiciava uma aproximação do homem com a natureza que o envolvia, numa referência à cabana primitiva, trazendo para o conforto dos quartos resguardados no Hotel a poética da natureza aculturada ao revestir parede, piso e teto com tábuas e paus roliços.

Hotel Parque São Clemente

Este modo de fazer arquitetura, que pode ser traduzida como *collage-referencial*, é utilizado também no Conjunto Residencial do Parque Guinle (RJ, 1948-54), mas de maneira mais abstrata. Ali a necessidade de produção em série e em maior escala exige um afastamento dos materiais e técnicas mais rústicas até então utilizadas nas obras do arquiteto. A evidência dos elementos em madeira cede espaço para aos *cobogós*, elementos vazados de cerâmica, que trazem aos blocos verticalizados a delicadeza dos rendilhados de influência árabe presentes na arquitetura lusitana.

Com o advento de Brasília, a retomada desta arquitetura de continuidade deu-se apenas a partir do final da década de setenta, com as casas Thiago de Mello (AM, 1978), Costa e Moreira Penna (RJ, 1980), Helena Costa (RJ, 1982) e Edgar Duvivier (RJ, 1985-88). Mesmo sem apresentarem a complexidade compositiva de alguns projetos anteriores, persistiram neles a correspondência entre os princípios da arquitetura moderna e os da arquitetura vernacular colonial.

Casa Thiago de Mello

A proposta de cruzamento de duas espécies originais de estilos arquitetônicos foi assim experimentada por Lucio Costa que via neste hibridismo a solução para suas preocupações quanto ao futuro da arquitetura brasileira. Para efetuar estes cruzamentos, o arquiteto selecionava cuidadosamente as partes e conceitos de cada estilo. A força da Arquitetura Moderna, dado seu valor de contemporaneidade e de novidade tendeu, entretanto, a sufocar os vestígios da arquitetura tradicional quando estes lhe eram justapostos. Tal como o descrito na Teoria da Origem das Espécies de Darwin, os cruzamentos híbridos tendem a gerar indivíduos estéreis que não são capazes de produzir descendentes que povoem o habitat. Enquanto a arquitetura vernacular colonial foi capaz de coexistir com a moderna, teve sua presença garantida na paisagem brasileira, mesmo assumindo seu papel coadjuvante. Mas para uma espécie, ou no caso, um estilo, sobreviver ele deve gerar descendentes, deve atualizar-se e se adaptar aos novos tempos e ao novo meio, caso contrário será aniquilado.

Infelizmente os experimentos híbridos de Lucio Costa não produziram uma descendência significativa que garantisse seu lugar no habitat cultural brasileiro. Alguns seguidores tentaram levar adiante suas proposições, mas não obtiveram o êxito necessário para criar um híbrido estável que gerasse um novo estilo e que garantisse assim a sua sobrevivência.

Que trata do edifício Museu das Missões

Após apreender a postura estabelecida por Lucio Costa ao longo de sua carreira e de verificar que antes de uma linearidade formal sua preocupação dá-se em explorar e refletir de maneira profunda as possibilidades de interceptar o aprendizado remoto da arquitetura antiga à fidelidade de pertencimento a seu tempo moderno, pode-se retornar ao Museu das Missões para que se possa refletir sobre os enigmas dispostos nesta obra.

Impossível supor a dimensão do deslumbramento de Lucio Costa ao deparar com os sítios das Missões, mais especificamente ao de São Miguel. Para este estudioso e devotado admirador da cultura arquitetônica colonial brasileira o caso das Missões deve ter lhe parecido uma obra prima das mais raras e ousadas a se efetivar em território brasileiro.

O Museu das Missões com a Igreja de São Miguel

Após fazer as visitas de reconhecimento dos sítios e de analisar os vestígios e relatos sobre a situação, a proposição de conceber um abrigo para as peças coletadas e que oferecesse um apoio aos visitantes com mais informações sobre estas relíquias era, para o arquiteto, medida óbvia a ser tomada. Ainda que a hipótese de inserir o museu junto à Igreja de São Miguel, apoiando-se nas paredes remanescentes apresentasse-se como solução mais imediata, parece certo que esta hipótese logo seria descartada como realmente o foi.

O Museu das Missões com a casa do zelador

Depois de todas as experiências com as residências construídas onde demonstrou sua fidelidade a uma busca de descendência da nova arquitetura para com aquela que formou as raízes do

Brasil, encontrar à disposição todo um repertório de elementos construtivos tradicionais e ainda eruditos era como um presente do destino à sua sensibilidade, e Lucio Costa não poderia ignorar a disponibilidade deste tesouro arquitetônico. Sua colocação foi clara e emocionada:

"Conviria mesmo, aproveitando-se o material das próprias ruínas e os esplêndidos consolos de madeira do antigo Colégio de São Luis, reconstruir alguns 'travées' do antigo passeio alpendrado que se desenvolvia ao longo das casas." ¹²

A junção de partes, harmonicamente distribuídas a partir de um repertório clássico, para formar um todo, constituía aprendizado obrigatório a todo arquiteto formado no sistema francês da Escola Nacional de Belas Artes, em que se ensinava a *composição*, cuja etimologia remete a 'pôr junto, reunir'. Para Lucio Costa, portanto, a reunião de elementos selecionados no conjunto de peças recolhidas dos sítios arqueológicos das Missões para 'compor' um novo edifício constituiu medida legítima.

Também legítima deveria ter-lhe parecido a necessidade de se sugerir uma tipologia muito próxima às das antigas edificações que serviam de moradia dos guaranis, repetindo-lhes o alpendrado, a cobertura em quatro águas de telha capa-e-canal e sua materialidade.

O edifício proposto foi assim composto de duas partes, uma referente ao museu em si e a outra à casa do zelador. Colocadas ortogonalmente uma à outra, a casa do zelador é uma caixa cega murada que apóia o canto direito do telhado do museu. A contemporaneidade da obra proposta por Lúcio é sutil, embora perceptivamente explícita em sua sutileza. Afirma-se na justaposição dos dois volumes, na presença marcante da caixa murada e na excessiva transparência do museu.

A linguagem do Museu provoca, entretanto surpresa e ambigüidade ao confrontá-la no valioso sítio histórico em que a ancianidade da Igreja de São Miguel conduz a percepção para uma época muito mais longínqua que aquela em que se concebeu o Museu. A sutileza da elaboração da composição e o resultado harmonioso do edifício junto à ruína chegam mesmo a confundir o observador desinformado quanto à legítima temporalidade da obra.

A multiplicidade de significados conexos e complementares é atribuível não somente ao resgate da tipologia arquitetônica bem como às peças que foram reintroduzidas em um simulacro de sua origem.

Neste contexto fragmentado resultante de abandono, depredação e ação devastadora do tempo, a obra do Museu surgiu como elemento reintegrador. Ainda que conceitualmente feita de partes reunidas e re-conceituadas, propõe um valor aglutinador através da interpretação dos fragmentos e da reunião de diversos vestígios. A obra do Museu constitui por si só, uma parte, e só pode ser lida como um todo por meio da apreensão dos fragmentos dispersos do sítio arqueológico.

O caráter contemporâneo da obra absolutamente fora renegado pelo arquiteto. A subtração das paredes que fechariam as células de moradias das famílias guaranis foi o fator mais relevante

neste sentido, o que lhe trouxe transparência. Esta busca de continuidade entre exterior e interior visava não somente a utilização deste que foi uma das conquistas mais características do nosso século, como observa Yves Bruand ¹³ como fundamentalmente uma integração perceptiva do acervo acolhido pelo Museu com a ruína majestosa da Igreja. Longe está, assim, esta edificação daquela opaca tipologia colonial tradicional. Nenhuma esquadria como as que tanto ilustram e ritmam as fachadas das edificações vernaculares dos centros históricos brasileiros se faz presente aqui no Museu.

O plano de lajeado que forma o piso levemente elevado do Museu harmoniza-se às pilastras, que se fazem simulacro de si próprias, edificadas também em pedras aparentes, todas recolhidas das ruínas. O vão intercolúnio é o mesmo identificado pelos restos dos sóculos localizados ao longo sítio, que marcam o avarandado daquelas antigas moradias propostas pelos jesuítas aos guaranis.

Decisão mais ousada e polêmica foi a inserção de um consolo resgatado das ruínas da redução de São Luis na terminação superior de uma das colunas remontadas no Museu. Sua forma foi reproduzida sobre novas peças de material lenhoso para evocar a idéia do antigo conjunto a que fazia parte a peça original.

Usar a matéria encontrada onde ela mesma fora retirada, ludibriar a ação destrutiva do tempo e suas vicissitudes, dar à matéria e às peças um novo sentido que é simultaneamente o mesmo sentido a que foram propostos, esta inventividade transcende a obra em si, liberta-a à simples contingência funcional da arquitetura e lança-a ao reconhecimento como obra de arte. Tal artifício exigiu do autor sutil diferenciação na fatura das novas peças a fim de resguardar a identidade intrínseca da peça original. Este consolo, que antes era simples célula do organismo arquitetônico criado em São Luis ganha agora valor de autenticidade e de anciandade. Passa a fazer parte, juntamente com o conjunto iconográfico entalhado, também em madeira, pelos gentios e com os fragmentos de cantaria espalhados ao redor do Museu, de um acervo que não tem mais valor funcional e abarcam agora um valor memorial.

Natureza e cultura alinham-se para dar continuidade e valor a um produto de uma época e de uma civilização. Na madeira, o saber fazer arquitetônico amalgama-se ao fazer artístico cultural quando consolo e estatutária colocam-se lado a lado num simulado despojamento de destroços acumulados e deixados expostos no museu e no sítio envoltório das Missões.

O vínculo com o passado é estabelecido pela citação direta que tais elementos fazem a este ao se inserirem como substantivos no argumento arquitetônico, lembrança de tantas arquiteturas passadas e temática plausível a uma arquitetura futura.

Detalhe de coluna no Museu

O consolo do colégio de São Luís

A permanência da forma por meio de um material perecível e as conseqüências de ter na preservação da matéria bem como na reproduzibilidade do objeto a tradução da identidade do edifício é o que provoca estranhamento no edifício proposto por Lucio Costa. As conseqüências desta interpretação levam a questionamentos referentes à validade da bem posterior Teoria da Restauração estabelecida por Cesare Brandi (publicada pela primeira vez em 1963) e que resultou na Carta de Veneza que é ainda hoje o documento mais referenciado para as obras de restauração arquitetônica. A irreverência desta obra de Lucio Costa perante o postulado brandiano de que “só se restaura a matéria da obra de arte” vincula-se à restauração da memória através da forma que se efetiva pela reinserção da matéria.

Do orgânico e do inorgânico, do duradouro e do efêmero

A idéia de contaminação de um estilo por outro é inerente à própria evolução da arquitetura. A arquitetura híbrida de Lucio Costa, ainda que tenha produzido indivíduos arquitetônicos encantadores pela poética rústica e simultaneamente inovadora não foram, do ponto de vista evolutivo, estáveis o suficiente para enfrentarem os sólidos conceitos da nova arquitetura.

Imaginária produzida pelos guaranis e exposta no Museu das Missões

A Arquitetura Moderna conquistou avidamente novos territórios por responder a questão então emergente da sua fácil reproduzibilidade, garantida pela utilização de materiais industrializados e duráveis como o concreto, o vidro, os sintéticos e os metálicos processados. O que antes precisava ser preservado no tempo, pela dificuldade de substituição, passou a ser cada vez mais rapidamente substituído por itens mais novos e eficientes.

Um dos pontos em que aflora a fragilidade da proposta híbrida de Lucio Costa reside justamente na materialidade de suas obras. A utilização de um material relativamente frágil como a madeira nas suas obras divide a cena principal juntamente com a poética moderna. É na utilização de determinados elementos, e entre estes se destacam os em madeira, que a tradução da genética da arquitetura tradicional luso-brasileira garantiu e ancorou a estética proposta pelo arquiteto.

Entretanto é característica intrínseca da madeira a sua perecibilidade. Como matéria orgânica, sofre um processo de lenta deterioração. Seu encanto reside fundamentalmente na sua maleabilidade e adaptabilidade a diversos usos e na sua identificação com a natureza em si, por meio de sua cor, seu odor e sua textura.

A madeira tal qual usou Lucio Costa, intencionalmente próxima da fatura do antigo colonizador brasileiro, expressa ainda mais esta proximidade com a natureza, dada a rusticidade com que é processada. Esta rusticidade transparece também no fazer indígena das peças de imaginária que adornavam o rito religioso. Ainda que devotados a copiar os modelos jesuítas, a madeira-matéria nas mãos guaranis sofria uma transformação de natureza em cultura, uma cultura estrangeira e estranha que modificou terra, costume, tradições e meio ambiente. Assim eram os processos de aculturação e assim serão sempre. Das culturas que se estabeleceram sobre a terra e que já desapareceram resta um mundo de objetos, estruturas e coisas que permitem que culturas que a sucederem possam conhecer e lembrar-se das relações que homens e mulheres estabelecem com a natureza.

O esforço de Lucio Costa de dignificar a arquitetura brasileira por meio da fusão da linguagem moderna à tradicional lembra as relevantes feitorias jesuíticas em suas reduções na América: ainda que tivessem concebido um sistema eficaz de colonização e de preservação de sociedades fadadas à extinção como alternativa ao imperialismo dizimador dos portugueses e espanhóis, foram expulsos e tiveram sua obra destruída.

Os índios guaranis foram praticamente extintos, as reduções voltaram a ser apenas restos de matéria arruinada, a obra de Lucio Costa ficou no passado como registro, marco de um tempo passado e como ensinamento; as peças de madeira que não se deterioraram ainda contam uma história, uma história não apenas de um “saber fazer”, mas também de um ser essencialmente pertencente à natureza da terra.

Neste contexto, o anjo da história de que fala Walter Benjamin aproxima-se, sopra nossas faces e encara-nos fixamente:

(...). Seu rosto está dirigido para o passado. Onde nós vemos uma cadeia de acontecimentos, ele vê uma catástrofe única, que acumula incansavelmente ruína sobre ruína e as dispersa a nossos pés. Ele gostaria de deter-se para acordar os mortos e juntar os fragmentos, Mas uma tempestade sopra do paraíso e prende-se em suas asas com tanta força que ele não pode mais fechá-las. Essa tempestade o impele irresistivelmente para o futuro, ao qual ele vira as costas, enquanto o amontoado de ruínas cresce até o céu. Essa tempestade é o que chamamos progresso.¹⁴

Notas:

1 DAMASCENO, Athos. Artes Plásticas no Rio Grande do Sul. Porto Alegre: Globo, 1970.

2 LEAL, Fernando Machado. São Miguel das Missões: estudo de estabilização e conservação das ruínas da igreja. IN: Revista do IPHAN nº 19, 1984.

3 COSTA, Lucio. Lucio Costa: Registro de uma vivência. São Paulo: Empresa das Artes, 1995. P.488.

4 Ibidem.

5 Seguindo as orientações de seu mecenas José Marianno, então diretor da Escola Nacional de Belas Artes.

6 COSTA, Lucio. Op.cit., p.16.

7 Idem, p.60

8 Lucio Costa trabalha no SPHAN (Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) desde a sua fundação em 1937 até 1972 quando se aposenta.

9 BRUAND, Yves. Arquitetura Contemporânea no Brasil. São Paulo: Perspectiva, 2008. P. 125.

10 Ibidem.

11 Idem, p. 132.

12 COSTA, Lucio. Op.cit., p.16

13 BRUAND, Yves. Op. Cit., p. 125.

14 BENJAMIN, Walter. Sobre o conceito de história. *In: Obras escolhidas: magia e técnica, arte e política.* v.I. São Paulo, Brasiliense, 1994, p. 226.
